

REFUTACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS DE UN RECOPIADOR

A

WILBER JESÚS TORRES SORIA

Por

SAMUEL DELGADO

Febrero 2026

USO DE LA IA EN LA ELABORACIÓN DE ARTÍCULOS FORENSES Y LIBROS. Y EL COPIE Y PEGUE

No conserva la línea investigativa de los científicos forenses y modifica su aportes, para renombrarlos y quedar él como Autor.

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD

Wilber Jesús Torres Soria
Lima - Perú

3. De confiabilidad

La poroscopía asume las bases científicas de la dactiloscopia²²⁹ que son inmutabilidad, perennidad y variedad, y debido a sus propias peculiaridades tiene sus propios fundamentos científicos²³⁰ que son: Bio Unicidad, Indefinidad y Festonicidad. Sus resultados nos darán la respectiva confiabilidad respecto a identidad personal.

4. De originalidad.

Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, ubicados en las crestas, de tres minucias o puntos característicos y cualitativamente el estudio crestoscópico, nos darán el estadio y resultado de "ORIGINALIDAD" (humana) caso contrario será artificial, respecto a la figura dactilar (papilar) sometida a análisis.

5. De certeza²³¹

Cuantitativamente, la acotación de (40) p... crestas de tres minucias y cualitativ... crestoscópico, entre ambos nos dar... "IDENTIDAD POROSCÓPICA" o "IDENT...

Lo descrito para la prueba diagnóstica experimental será conforme al **CUADRO DE VALORES PARA EL I, II y III NIVEL.**²³²

²²⁹ Brenes Acuña Rafael, Chavarría Guzmán Jorge A. y Rescia Chinchilla, Juan A. "Huellas Digitales y Proceso Penal" (1998) - San José de Costa Rica. P. 71 al 76. Editorial Jurídica Continental. <https://n9.cl/8bcoaw>

²³⁰ Torres Soria, Wilber Jesús (2023) "Estudios Criminalísticos - Identificación Poroscópica - III Nivel" Pág. 108. Perú. <https://n9.cl/f8fruk>

²³¹ CERTEZA está referida a "IDENTIDAD PERSONAL".

²³² Aporte propio del Prof. Torres Soria, Wilber J. (2024). Perú.

Es incorrecto
con 30 a 39 poros
NO se establece
La originalidad

"La ORIGINALIDAD es Multifactorial y no puede ceñirse a la presencia o ausencia de una sola característica"

Luis Herrera

**Refutación a planteamientos
Carentes de rigor científico.**

FALSO

“Manifiesta que “Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, la impresión es “ORIGINALIDAD” (humana) caso contrario será artificial.” pág. 301, 321.
Contradice que los sellos 3D si pueden copiar poros.

WILBER JESÚS TORRES SORIA

301

4. De originalidad.

Cuantitativamente, la acotación de entre (30) a (39) poros, ubicados en las crestas, de tres minucias o puntos característicos y cualitativamente el estudio crestoscópico, nos darán el estadió y resultado de “ORIGINALIDAD” (humana) caso contrario será artificial, respecto a la figura dactilar (papilar) sometida a análisis.

Los sellos 3D copian poros Y NO SON ORIGINALES.

Las Impresiones ORIGINALES empastadas o Huellas Latentes empastadas o por Presión y el sustrato, y algunos individuos, no se le aprecian los poros.
Las impresiones ORIGINALES por no tener poros NO SON ARTIFICIALES.

“La ORIGINALIDAD es Multifactorial y no puede ceñirse a la presencia o ausencia de una sola característica”

Luis Herrera

“La ORIGINALIDAD es RELATIVA”

Samuel Delgado

“Negar la ORIGINALIDAD es negar el Origen biológico de las crestas de Fricción”

Samuel Delgado

MICROLOFOSCOPIA, Análisis de Tercer Nivel.

-IMPRESIÓN ARTIFICIAL (Fragmento) que visualiza más de 40 poros Y NO ES ORIGINAL.

Elaborada con fines académicos, Esta calidad solo se obtiene por COAUTORIA del titular para elaboración directa del sello.

Figura 154

AQUÍ EL ÚNICO DUEÑO DE LA VERDAD ES: DIOS
WJTS

“de DIOS proviene la verdad y
la revela por su Santo Espíritu”

El conocimiento es dado por DIOS
a quien quiere,
Regulado por el tiempo Histórico.

SAD